

HINDISTONDA AKBARSHOH TUTGAN SIYOSATINING O'RNI

Mamasidikov Abdug'ani Xayrullo o'g'li

Andijon davlat universiteti Tarix fakulteti 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6449739>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 15-mart 2022

Ma'qullandi: 20-mart 2022

Chop etildi: 25-mart 2022

KALIT SO'ZLAR

Buyuk Akbar, Boburiylar sulolasi, Abul Fazl Allomiy, siyosatdon, antropologik ko'rinish, "Milliy podshoh", "Xalq hukmdor

ANNOTATSIYA

Maqolada Hindistondagi boburiylar saltanatining yirik vakili "Buyuk Akbarshoh" davridagi hayotdagi o'zgarishlarning hamda Akbarshohning tarixda tutgan o'rni va uning qilgan ishlarida inson qadriyati uchun qilingan say haratlari tarixda o'z aksini topganligi ifodalangan.

Dunyoda shunday hukmdorlar borki ularning hokimiyatdagi boshqaruv davri zulm davr sifatida yodga olinadi. Yana shunday hukmdorlar borki ularning hukmronlikdagi davri yaxshi nomlar bilan tilga olinadi. Hindistondagi boburiy hukmdor Akbarshoh ham hukmronlik davri ham yorqin so'zlar bilan tilga olinadigan buyuk hukmdorlardan edi. Hali hanuzgacha u yuritgan siyosatga nisbatan jahonda ilik fikrlar bildiriladi.

Akbarshoh dunyodagi buyuk davlat arboblari orasida alohida ajralib turadigan o'ziga xos xususiyatlarga ega nihoyatda kuchli sarkarda bo'lgan. Aynan shunday xususiyatlaridan biri uni faqat yangi o'lkalarni egallash hamda u yerlarda o'z hokimiyatini o'rnatib, ularni boshqarish kabi ishlar bilangina qanoatlanmasdan, o'sha joylardagi yashayotgan davrning muammolari ustida bosh qotirishi, bu muammolar ustida alohida shug'unlanib, bu muammolarni bartaraf etganligida edi.

1562 yil 19 yoshli Akbar davlat ishlarini to'la o'z qo'lga oldi. Shundan boshlab Akbar davlat ishlarini tuzatishga kirishadi. Hindistonda imperatorligida Akbarning xizmatini anglab yetish uchun, uning podshohlik taxtiga chiqqan davridagi davlatning tashkilot va idora tarzi bilan qoldirgan davlat tizimi va idorasini solishtirishni o'zi kifoyadir. Bobur davrida zabt etilgan imperatorlik keng hududlarga yoyilgan bo'lsa ham, davlat idorasi to'la shakillanmagan, davlat o'z salohiyatiga to'la emas edi.

Lekin uning bobosi Bobur nihoyatda kuchli sarkarda va buyuk davlat arbobi edi. Shu bilan birgalikda: Mirzo Bobur diniy ilm bilan birgalikda ko'plab dunyoviy ilmlarning ham sohibi edi. Buni uning asarlarida ham ko'rishimiz mumkin.

Akbarga ham bunday xususiyatlar ajdodlaridan meros desak ham to'g'ri bo'ladi. Shuningdek, Akbarshoh

hukmronlik davrida yuritgan siyosatini bobosi Mirzo Bobur va otasi Humoyun davridagi olib borilgan siyosat bilan solishtirsa xalq saviyasi ham ancha yuqori darajaga ko'tarilib, oddiy xalq odamlari ichida ma'naviyatli, ma'rifatli, ilimli, saviyali hamda salohiyatli bo'lib yetishib chiqqani, davlat bishqaruvidagi idoralarini va tashkilotlarini tubdan o'zgartirganini ko'rishimiz mumkin. Bunday yuksak ahamiyatli ishlarni qilgan Akbarshoh tarixda "Buyuk" Akbar deb ulug'langanini qator tarixchilar isbotlashgan.

Akbarshohning eng buyuk xizmatlaridan yana davlatning nufuz va qudratini o'z joyiga qo'yishi bo'ldi. U hukmdorlik qilgan Boburiylar saltanatini faqatgina o'zining davrida emas, balki, o'zidan keyingi hukmdorlar davrida ham uzoq vaqtlar davomida qudratli saltanat bo'lib qolishi uchun keng miqiyosdagi ishlar, tadbirlarni belgilagan va bu masalalarni nihoyatda muvaffaqiyatli hal etgan edi.

Bu jihatdan Akbarning buyuk inqilobchilar orasida alohida o'rni bor. Yana shuni qayd etish lozimki, Akbar olib borgan siyosatida ilhomini vazir Abul Fazl Allomiydan olgan degan fiklar ilgari surilgan edi. Lekin Akbar o'z siyosatini juda erta, Bayramxonning vafotidan keyinoq boshlagan edi. Holbuki, Abul Fazl Allomiyini faqat 1574 yili, yani 12-13 yildan keyin taniydi. Bu siyosat yosh bo'lishiga qaramay Akbarning shaxsiy tushunchalari asosida yuzaga kelgan va amalga oshirilgan edi.

Akbarning umumiy siyosatining mohiyati quydagilar orqali o'z ifodasini topgan edi. O'z davrga ko'ra umuminsoniy qadriyat hisoblangan insonlarga hurmat ko'rsatish va insoniylik, mukammal boshqaruv va iqtisodiy manbalarning rivojlanishiga

ahamiyat bergan va xalqning davlat uchun foydasi emas davlatning xalq uchun ishlashi kerak, Hindlarni musulmonlar bilan teng huquqli hisoblash, yuksak davlat mansablarga va lashkarga hindlarni ham jalb etish. Bu davrga qadar Boburiy va undan avval Hindistonda mavjud bo'lgan turk davlatlarida insonlar umumiy holda uch tabaqaga bo'lingan edi bular: shimoldan kelgan turklarga, mahalliy yoki mahalliylashgan musulmonlarga va musulmon bo'lmaganlarga bo'linar edi.

Biz Akbarning siyosatlaridan shuni ko'rishimiz mumkinki uning qilgan ishlari va islohotlari deyarli hammasi insonlar uchun ishlaganligini va musulmon ahli hamda hindlarni teng huquqli qilishda katta ishlar qilganini, buning uchun ko'plab qonunlarni bekor qilib, yangi qonunlar yaratganligi va hidn xalqi ham Akbarning qo'llab quvatlaganini ko'rishimiz mumkin.

Akbarshoh 1563 yili hindlarning eng muqaddas joylaridan bo'lgan Matura tevaraklarida ov qilib yurganida bu yerga kelayotgan hind ziyoratchilaridan olinadigan soliqni bekor qilgan. 1564 yilda esa, taxtga chiqishining to'qqizinchi yilida yilida jizya solig'ini bekor qiladi.

Bir so'z bilan aytganda, Akbarshoh hindlar bilan musulmonlarning yonma-yon, tinch-totuv yashashlariga erishdi. Akbarshoh yuritgan bunday adolatli siyosat Boburiylar davlatining ulkan imperiyaga aylanishida, uning mahalliy aholi va amaldorlar tomonidan qo'llab-quvvatlanishida katta rol o'ynadi. Bu esa, o'z navbatida, imperiyaning qudrati va shon-shuhratining yanada ortishiga xizmat qilgan. Akbarshohning mohir siyosatdonidan "Milliy podshoh", "Xalq hukumdori" nomlariga sazovor

bo'lgan. Davlat boshqaruvida qattiq qo'l va qat'iy bo'lib. Doimo ikki qo'llarini besohasida yarim ko'tarilgan holatda musht holda saqlagan. Bu ko'rinish Akbarshohning o'ziga xos siyosat belgisi hisoblangan. Akbarshoh Hindistonni birlashtirish yo'lida hech narsadan tap

tortmas siyosatdonlikda benazir bo'lgan. Buyuk Akbarshohning qilgan ishlaridan shuni xulosa qilishimiz mukunki Akbar shunday davlat siyosatini yuritdiki u siyosat faqat insonlar uchun va odiy xalqga hizmat qilgan desak adashmagan bo'lamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. R.Shamsutdinov, F.Abdullaev, M.Abdullaev "Buyuk Boburiylar Saltanati"- Andijon:Meros,1995,77-bet
2. R.Shamsutdinov, F. Abdullaev, M.Abdullaev "Buyuk Boburiylar Salatanati"- Andijon:Meros,1995,78-bet
3. Sobirov jamshidbek zokirjon o'g'li. (2022). ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR – DINIY VA DUNYOVIY BILIMLAR SOHIBI. "Yosh Tadqiqotchi" Jurnali, 1(1), 194–197. Retrieved from <https://2ndsun.uz/index.php/yt/article/view/42W>
4. WW.VIKIPEDIYA.COM